

**К 175-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ С.Ю.
ВИТТЕ: К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКАХ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ КОНЦА XIX В. В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ИСТОРИОГРАФИИ**

**ON THE 175TH ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF THE OUTSTANDING
STATESMAN OF THE RUSSIAN EMPIRE S.Y. WITTE: ON THE ISSUE OF
ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE MONETARY REFORM OF
THE LATE 19TH CENTURY IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY**

ПАНАСЮК ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

кандидат исторических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

ГОРЧАКОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

PANASYUK VIKTOR VYACHESLAVOVICH,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

GORCHAKOV VYACHESLAV MIKHAILOVICH,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

Статья посвящена анализу результативности денежной реформы министра финансов Сергея Юльевича Витте конца XIX в. в отечественной историографии в контексте 175-летия со дня его рождения. Представлен обзор значимых публикаций в хронологическом порядке с опорой на известный принцип разделения историографии на 3 этапа – дореволюционный, советский и современный. Проанализировано многообразие точек зрения ученых разных поколений, определены схожие и отличительные черты их позиций по данной проблематике. Сделан вывод о том, что денежная реформа Сергея Юльевича Витте стала одним из ключевых мероприятий в экономической политике царского правительства по модернизации страны, оказав существенное влияние на ее развитие на многие годы вперед.

The article is devoted to the analysis of the effectiveness of the monetary reform of Finance Minister Sergei Yulievich Witte at the end of the XIX century in Russian historiography in the context of the 175th anniversary of his birth. An overview of significant publications is presented in chronological order based on the well-known principle of dividing historiography into 3 stages - pre-revolutionary, Soviet and modern. The variety of points of view of scientists of different generations is analyzed, the similarities and distinctive features of their positions on this issue are identified. It is concluded that the monetary reform of Sergei Yulievich Witte became one of the key measures in the economic policy of the tsarist government to modernize the country, having a significant impact on its development for many years to come.

Ключевые слова: *С.Ю. Витте, денежная реформа, экономические преобразования, отечественная историография, золотой рубль.*

Key words: *S. Y. Witte, monetary reform, economic transformations, russian historiography, the gold-*

en ruble.

Сергею Юльевичу Витте (1849-1915 гг.) 17 июня 2024 г. исполняется 175 лет со дня рождения – выдающемуся государственному деятелю Российской империи, сыгравшему одну из ключевых ролей в отечественной истории в конце XIX – начале XX вв. С его именем связано осуществление в стране крупных модернизационных процессов, охвативших экономику на рубеже столетий, подписание Портсмутского мирного договора после завершения неудачной войны с Японией, масштабные изменения в политическом строе страны в ходе Первой российской революции 1905-1907 гг. и т.д. Несмотря на то, что от времени С.Ю. Витте нас отделяет период уже более ста лет, его наследие по-прежнему актуально и вызывает неподдельный интерес в научных кругах специалистов. В биографии этого государственного деятеля был период, когда на протяжении 11 лет с 1892 по 1903 гг. он занимал должность министра финансов Российской империи. В этой связи обратим внимание на анализ оценок в отечественной историографии по вопросу результативности экономических преобразований в стране на примере денежной реформы конца XIX в. Отметим, что процесс исследования данной проблематики по сложившейся традиции можно разделить на три этапа, для каждого из которых свойственна выработка определенных методологических подходов и оценок: первый этап – дореволюционный с середины 1890-х гг. по 1917 г., второй этап – советский с 1918 по 1991 гг. и третий этап – современный с 1992 г. по настоящее время.

Дореволюционные исследования представлены публикациями современников, отличительной особенностью которых являлось буквально «живое» отражение происходивших перемен в хозяйственной жизни страны. Одна из таких наиболее крупных и известных работ принадлежит доктору финансового права, профессору Харьковского университета П.П. Мигулину «Реформа денежного обращения в России и промышленный кризис (1893-1902)». Автор исследования на основе имеющихся материалов, часть из которых были получены непосредственно от С.Ю. Витте, тщательным образом изучает вопросы по подготовке, проведению денежной реформы и дает оценку ее результатам. По мнению П.П. Мигулина, уже спустя пять лет после начала преобразований можно обнаружить их противоречивость. Так, с одной стороны, к числу несомненных достоинств денежной реформы можно отнести золотой монометаллизм, фиксирование курса кредитного рубля к золотому рублю, удачно выбранная техника девальвации курса рубля, последовательность и осторожность в проведении реформы и т.д. [11, с. 200-206] С другой стороны, негативные стороны преобразований заключались в излишнем выпуске в обращение серебряной монеты, дороговизне реформы, чрезмерном расточении государственного золотого фонда, проведении реформы отдельными нормативными актами вместо одного закона и ухудшении торгового баланса национальной экономики, как следствие – рост общей ее задолженности перед западными кредиторами. В целом, по оценке П.П. Мигулина, для денежной реформы конца XIX в. был присущ искусственный характер, поэтому ее труднее было провести в жизнь [11, с. 207-217].

Другая известная работа «Денежное обращение в России в XIX столетии: исторический очерк» принадлежит А.Н. Гурьеву, опытному и многолетнему сотруднику министерства финансов в период руководства С.Ю. Витте. Взяв за основу историю царствования российских императоров, А.Н. Гурьев в подробной форме анализирует историю денежного обращения страны. Обращаясь к характеристике периода правления Николая II, автор публикации обращает исследовательское внимание и на денежную реформу. По мнению А.Н. Гурьева, в начале проведения реформы золотые монеты испытывали большие трудности в обращении. Это было связано с тем, что за такие монеты, как например, полуимпериал 5 руб. и империал 10 руб. нередко давали в 1,5 раза больше денег в бумажном эквиваленте, у населения отсутствовал опыт обращения с этими монетами, а отсюда, в том числе, трудности при осуществ-

лении крупных платежей и переводов [5, с. 225-226]. Однако А.Н. Гурьев с оптимизмом смотрел в будущее денежной реформы. По его оценке, правительство предприняло ряд важных действий, направленных на снижение этих недостатков. В частности, был принят новый Монетный устав 1899 г., который должен был способствовать дальнейшему развитию экономических преобразований [5, с. 251-253].

Денежная реформа конца XIX в. нашла также отражение в публицистической литературе. Так, последовательную критику финансовой политики С.Ю. Витте осуществлял один из известных идеологов монархической организации «Союз русского народа» экономист Г.В. Бутми. В 1904 г. он опубликовал сборник статей и речей под названием «Золотая валюта», где выразил крайне негативную оценку идее перехода денежной системы страны к монометаллизму. Г.В. Бутми сделал предположение о том, что такая трансформация «неизбежно увеличит бремя внешней задолженности России, определяющей степень экономической зависимости нашего Отечества от международной биржи, внутри же России вызовет тяжкий сельскохозяйственный кризис, а за ним, как его последствие, критическое положение промышленности, нормальное развитие которой невозможно будет при отсутствии спроса на ее произведения со стороны разоренного сельского населения» [3, с. 1]. Кроме того, повышенный спрос на золото резко увеличил цену на этот металл, а стоимость серебра и цена всех произведенных товаров снизилась. В этой ситуации выиграли те, кто давал деньги в займы – банкиры, а их заемщики производители, наоборот, проиграли. В конечном счете, в ряде таких стран мира, как например, Германия, Франция, США, где в конце XIX – начале XX вв. произошел переход на золотой монометаллизм, разразился экономический кризис [3, с. 227-235].

Приход партии большевиков к власти в ходе Октябрьской революции 1917 г. и последовавшая за ней монополизация политической жизни в стране привели к существенным изменениям в развитии социально-гуманитарных наук. Методологической основой исторической науки на многие десятилетия оказалась марксистско-ленинская идеология, а ссылки на труды ее основоположников стали привычной нормой в исследовательских работах. Среди известных публикаций советской историографии, вышедших в период руководства страной И.В. Сталиным, обратим внимание на монографию В.Е. Власенко «Денежная реформа в России 1895-1898 гг.». Для этого исследования, опубликованного в 1949 г., характерны: глубокий анализ предпосылок экономических преобразований, выделение этапов подготовки и осуществления реформы, а также оценка ее результативности. По мнению автора, преобразования в сфере финансов способствовали ускоренному развитию капитализма в России, заменив неустойчивый бумажный рубль на золотой стандарт, что дало возможность укрепить торгово-кредитные операции хозяйственных организаций страны. В тоже время В.Е. Власенко не скупится на жесткие оценки в адрес С.Ю. Витте. Исследователь убежден, что действия министра финансов сделали национальную экономику придатком интересов англо-французского империализма. На практике это вылилось в том, что в отечественную экономику хлынул большой поток иностранного капитала, который взял под свой контроль важнейшие отрасли народного хозяйства страны (металлургическая, каменноугольная, нефтяная и др.) Финансовая кабала, в которой оказалась Россия, стала следствием ее политической и экономической отсталости. Для рабочего населения страны последствия денежной реформы обернулись дальнейшим ростом налогового бремени и обнищанием, в то время как российская и зарубежная буржуазия от введения золотого рубля только обогащались. В.Е. Власенко также считает, что денежная реформа оказала непосредственное воздействие на внешнюю политику страны, обострив отношения России с другими государствами. Это нашло отражение в событиях русско-японской войны 1904-1905 гг. и Первой мировой войны 1914-1918 гг. [4, с. 207-209].

Наряду с монографическим исследованием в послевоенные годы были опубликованы

работы очеркового характера. Среди них выделим совместную публикацию А.Д. Гусакова и И.А. Дымшиц «Денежное обращение и кредит в СССР» и работу А.П. Погребинского «Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX – XX вв.)». Анализ этих трудов показал, что выводы, к которым приходят их авторы, во многом очень близки тем рассуждениям, которые представлены в вышеуказанной работе В.Е. Власенко. Таким образом, выводы данного автора могли послужить неким примером для публикаций других исследователей [6, с. 45-48; 13, с. 117-118].

В работе Б.В. Ананьича, посвященной роли зарубежного финансового капитала в российской экономике на рубеже XIX – XX вв., сделан вывод о том, что программа С.Ю. Витте получила окончательное оформление после проведения денежной реформы. Введение золотой валюты в стране дало свободу действий министру финансов в проведении политики протекционизма, привлечении иностранных капиталов, а также вмешательство государства в хозяйственную жизнь страны стали средствами развития национальной промышленности [1, с. 20]. Как подчеркивал Б.В. Ананьич, такие вышеперечисленные мероприятия легли в основу хозяйственного подъема России в 1890-е г., когда, по оценке исследователя, страна приблизилась к индустриально развитым государствам, но, однако, их не догнала [2, с. 42].

Анализ публикаций за последние три десятилетия показал, что в современной российской историографии наблюдается устойчивый интерес исследователей к изучению социально-экономического курса С.Ю. Витте конца XIX в. Отказ от марксистско-ленинской методологии в исследованиях позволил авторам не только пересмотреть имеющиеся оценки событий, явлений, процессов, но и представить новые контуры ранее неизвестных аспектов исследуемой проблематики. По сравнению с советским периодом историографии, где были представлены в основном негативные оценки денежной реформы, в работах большинства исследователей конца XX – начала XXI вв. звучат положительные оценки экономических преобразований. Причем в некоторых из них авторы исследований указывают и на присущие им противоречия.

Так, один из наиболее известных специалистов по социально-экономической истории конца XIX-XX вв. А.П. Корелин отмечает, что накопленный золотой запас, подкрепленный внешними займами от стран Западной Европы, а также положительный внешнеторговый баланс и благоприятная экономическая конъюнктура, позволили России успешно перейти к монометаллизму. Золотая валюта ускорила интеграцию страны в мировую рыночную систему, сделала доступными для отечественных ценных бумаг западноевропейские биржи, способствовала привлечению иностранных инвестиций в национальную экономику [8, с. 53]. Это, в свою очередь, смягчило остроту нехватки внутренних накоплений и облегчило заимствование западного технического и производственного опыта, а также новейшего оборудования [9, с. 72]. Российский рубль оказался одной из самых надежных и устойчивых валют в мире, а запаса ее прочности вполне хватило до революционных событий 1917 г. Все эти вышеперечисленные обстоятельства способствовали росту темпов индустриально-капиталистической модернизации экономики страны не только в годы виттевского министерства, но и позднее – в период промышленного подъема накануне Первой мировой войны. В тоже время, по оценке А.П. Корелина, введение золотого денежного обращения имело некоторые негативные последствия для развития народного хозяйства. Во-первых, высокий процент покрытия банкнот золотом свидетельствовал, что Государственный банк свел практически к минимуму свое эмиссионное право, во-вторых, фактически вместо банкнотного было обращение золотых сертификатов и, в-третьих, новые займы увеличивали внешний долг, что ложилось тяжелым бременем на расходную часть государственного бюджета [8, с. 53].

Многие выводы А.П. Корелина разделяет исследователь Л.А. Муравьева. Она обращает внимание на то, что денежная реформа ускорила развитие в стране финансовых операций и

институтов. Введение золотого рубля способствовало усилению международных связей и укреплению кредита, что позволило отказаться от практики золотых займов, а новые заимствования были только в рублях или иностранной валюте. Это гарантировало приток иностранных вложений в российские ценные бумаги. Такие значительные перемены в сфере финансов дали возможность правительству страны заключать внешние займы на выгодных условиях, однако в меньшей степени эти изменения затронули деятельность фондовых и товарно-сырьевых бирж. В тоже время нельзя оценивать денежную реформу исключительно положительными результатами. Дело в том, что экономическая стабилизация в России конца 1890-х гг. достигалась за счет роста налогов, преимущественно косвенных, увеличения цен на потребительские товары, что, в первую очередь, негативным образом отражалось на материальном достатке рабочего и крестьянского населения. Другой социальный класс – буржуазия заняла аполитичную, иждивенческую позицию, рассчитывая на всевозможные льготы и опеку со стороны государства. И, наконец, промышленный подъем экономики не привел к аналогичному реформированию российской деревни, находящейся в конце XIX в. в тяжелом положении [12, с. 72-74].

К выводу о противоречивости результатов виттевской денежной реформы конца XIX в. приходят исследователи И. Пушкарева и А. Степанов. В своей совместной работе «Золотой рубль в денежной системе России в 1897-1917 гг.» они утверждают, что экономические преобразования были выгодны господствующим классам страны. Например, помещики получили возможность погашать ипотеку дворянских имений и вывозить за границу «дешевый» хлеб, заводчики и фабриканты – платить зарплату рабочим, а правительство – осуществлять платежи по внутренним займам, обесцененными на 1/3. Вместе с тем денежная реформа имела прогрессивное значение, т.к. переход даже в условиях ограниченного золотого монометаллизма обеспечивал относительную стабилизацию денежного обращения, приводил в соответствие объемы денежной и товарной масс, что, в конечном счете, способствовало развитию отечественной промышленности и торговли [15, с. 109].

Другой известный исследователь А.Ю. Полунов в статье с красноречивым названием «Отец золотого рубля: Денежно-финансовая реформа Сергея Витте» отмечает, что любые положительные изменения в сфере экономики в виде реформ, в многовековой истории России являются скорее редким исключением, нежели правилом. Между тем именно преобразования министра финансов С.Ю. Витте относятся к числу таких незаурядных успешных экономических реформ. Введение в 1897 г. золотого рубля почти на два десятилетия сделали национальную валюту одну из самых устойчивых денежных единиц в мире. Даже такие крупные социальные катаклизмы как русско-японская война 1904-1905 гг., Первая русская революция 1905-1907 гг. не смогли поставить под сомнение прочность виттевского рубля и лишь только Первая мировая война 1914-1918 гг. привела к его разрушению. Денежная реформа фактически пережила своего отца-основателя, что говорит о ее результативности. Кроме того, спустя уже много лет наследие С.Ю. Витте оказалось востребовано в финансовой системе Советского Союза, когда в период НЭПа в 1920-е гг. был введен золотой «червонец» [14, с. 70-71].

Между тем, точку зрения А.Ю. Полунова о финансовой стабильности курса золотого рубля в периоды социальных потрясений начала XX в. не разделяет другой современный исследователь С.Д. Мартынов. Он считает, в условиях острого революционного кризиса в стране в конце 1905 г. власти оказались в такой сложной ситуации, когда были готовы поставить вопрос об отказе от золотого обеспечения рубля. Однако тяжелое положение удалось исправить, получив крупный заем за границей. Между тем эта оценка не может поставить под сомнение другой известный тезис автора о том, что денежная реформа С.Ю. Витте оказалась в целом удачной, рассчитанная на будущее индустриальное развитие страны и служила этим целям [10, с. 162, 164].

Высокая оценка проведения денежной реформы С.Ю. Витте нашла отражение в крупной работе современного исследователя С.В. Ильина, в которой представлена биография государственного деятеля России. С.В. Ильин считает, что экономические преобразования в конце XIX в. прошли достаточно гладко и практически незаметно для основной массы населения страны – крестьянства. Ценность золотого содержания нового рубля соответствовало курсу бумажных денег. Поэтому исследователь не разделяет известную точку зрения в советской историографии о том, что девальвация бумажного рубля по отношению к золотому рублю привела к существенному росту цен на товары массового потребления [7, с. 198]. В целом, по словам С.В. Ильина: «Переход к золотой валюте принято считать вершиной реформаторского творчества С.Ю. Витте» [7, с. 182].

Таким образом, историографический анализ денежной реформы С.Ю. Витте конца XIX в. показал, что на протяжении более века проблема оценки результативности экономических преобразований привлекает пристальное внимание разные поколения исследователей. При выполнении настоящей работы выяснялось, что в трудах дореволюционных, советских и современных авторов прослеживаются характерные оценки, которые варьируются от негативных до позитивных суждений. Представленные оценки ученых наглядно демонстрирует различия не только в методологии исторических исследований, но и в системе господствующих социальных норм, существовавших в разные периоды времени.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ананьич Б.В. Россия и международный капитал. 1897-1914. Очерки истории финансовых отношений. Л.: Наука, 1970. 315 с.
2. Ананьич Б.В. Экономическая политика правительства. Реформы С.Ю. Витте // Кризис самодержавия в России. 1895-1917. Под ред. В.С. Дякина. Л.: Наука, 1984. С. 30-45.
3. Бутми Г.В. Золотая валюта. Сборник статей и речей. СПб.: типография товарищества «Общественная польза», 1904. 235 с.
4. Власенко В.Е. Денежная реформа в России. 1895-1898 гг. Киев: Академия наук Украинской ССР, 1949. 219 с.
5. Гурьев А.Н. Денежное обращение в России в XIX столетии: исторический очерк. М.: типография В.Ф. Киршбаума, 1903. 253 с.
6. Гусаков А.Д., Дымшиц И.А. Денежное обращение и кредит СССР. М.: Госфиниздат, 1951. 307 с.
7. Ильин С.В. Витте. М.: Молодая гвардия, 2012. 511 с.
8. Корелин А.П. С.Ю. Витте и бюджетно-финансовые реформы в России конца XIX – начала XX века // Отечественная история. 1999. №3. С. 42-64.
9. Корелин А.П. С.Ю. Витте: от славянофильского традиционализма к реалиям российского капитализма // Отечественная история. 2005. №4. С. 68-77.
10. Мартынов С.Д. Государство и экономика: система Витте. СПб.: Наука, 2002. 405 с.
11. Мигулин П.П. Реформа денежного обращения в России и промышленный кризис (1893-1902). Харьков: типо-литография «Печатное дело» кн. К.Н. Гагарина, 1902. 324 с.
12. Муравьева Л.А. Золотой рубль С.Ю. Витте (О денежной реформе в России 1895-1898 гг.) // Деньги и кредит. 2003. №3. С. 67-74.
13. Погребинский А.П. Очерки истории финансов дореволюционной России (XIX – XX вв.). М.: Госфиниздат, 1954. 268 с.
14. Полунов А.Ю. Отец золотого рубля: Денежно-финансовая реформа Сергея Витте // Родина. 2003. №8. С. 70-71.
15. Пушкарева И., Степанов А. «Золотой» рубль в денежной системе России в 1897-1917 гг. // Вопросы экономики. 1992. №12. С. 105-118.

© Панасюк В.В., Горчаков В.М., 2024.